

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали декани, Тарих фанлари номзоди, доцент

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

УМАРОВ Мамур Боташикович

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
фалсафа фанлари номзоди, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762940>*

ШУХРАТ АББАСОВНИНГ ПЕДАГОГИКАДАГИ АКАДЕМИК ТАЛАБЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Ўзбек кино санъатидаги фаолияти оркали жаҳонга машҳур режиссёр Шухрат Аббасов ҳақидадир. Мақолада таниқли режиссёрнинг кино режиссёрлик фаолиятидан фарқли равишда, педагогик фаолияти ёритилган. Шунингдек, унинг театр режиссёрларини ўқитишдаги асосий академик талаблари ҳақида батафсил ёритилган. Бундан ташқари режиссуранинг муҳим омилларига дунёнинг таниқли режиссёрлари фаолияти мисолида ҳамда Шухрат Аббасовнинг шогирдларига, касбига ва дарсига бўлган садоқати ёритилган.

Калит сўзлар: театр, кино, режиссёр, сахна, пьеса, педагог.

АННОТАЦИЯ

Данная статья рассказывает о всемирно известном режиссере Шухрат Аббасове, его работе в узбекской кинематографии. В статье описывается педагогическая деятельность известного режиссера в отличие от режиссерской деятельности. Также подробно описаны его основные академические требования при подготовке театральных режиссеров. Кроме того, важные аспекты режиссуры иллюстрируются творчеством всемирно известных режиссеров, а также преданностью Шухрата Аббасова своим ученикам, профессии и курсу.

Ключевые слова: театр, кино, режиссер, сцена, спектакль, педагог.

ANNOTATION

This article is about the world's famous director Shukhrat Abbasov, that describes his work in Uzbek cinema. The article describes the pedagogical activity of the famous director, in contrast to the director's activity. Its basic academic requirements for the preparation of theater directors are also detailed. In addition, important aspects of directing are illustrated by the work of world famous directors, as well as by Shukhrat Abbasov's dedication to his students, profession and course.

Keywords: theater, cinema, director, stage, play, pedagogue.

Миллатимизнинг ўзига ҳос жиҳатларини кино санъати оркали жаҳонга машҳур қилган Шухрат Аббасов ҳақида кўп ва хўп ёзилган. Аммо, унинг театр соҳасининг энг нозик ва зарур таянчи бўлган режиссура санъати педагогикаси билан боғлиқ фаолияти ҳақида фақат хабар берилган. Бу масала алоҳида тадқиқот мавзуси эканлигини таъкидлаб, бўлғуси изланувчилар учун устознинг баъзи бир ўзига ҳос жиҳатлари билан боғлиқ чизгиларни эслатиб ўтмоқчиман.

Театр санъати режиссёрлигига ўқиб, “Янги йўл” театрида бош режиссёр лавозимида ишлаб юрган ижодкорни, Москвадаги кинематография институтига ўқишга жўнатишади. Театр ва кино таълими уйғунлиги натижаси - ўзбек киносини жаҳонга машҳур қилди. Орттирилган тажриба ва илми ёшларга юктириш учун Тошкент театр санъати ва рассомлик институти машҳур ижодкорни режиссурадан дарс беришга таклиф этади.

Олтмиш йиллик педагогик тажрибанинг бош масаласи, воқеанинг сахнавий муҳитини ярата билиш, яъни атмосфера пайдо қилиш эди. Бунинг учун талабада, - Нима бўляпти, қачон ва қаерда бўляпти? - деган саволларга жавоб топиш кўникмасини шакллантириш лозим. Шу саволларга жавоб топилганидан сўнг, устоз қўйидаги академик талабларга эътибор қаратганлар.

Биринчиси – танланган асарда қандай мавзулар бор, уларнинг қайси бири бугун долзарб? Муаллиф бу асари билан қандай умуминсоний ёки миллий ғояга даъват қиляпти?

Иккинчиси – ҳар қандай томоша воқеалар тизимига асосланган композицион кўринишга эга бўлсин. Демак - кириш, тугун, воқеалар ривож, авж, пафос, ечим ва финал, деб аталадиган тизимни аниқлашга амал қилиш.

Учинчиси – пардани қайси кескин ва муҳим воқеадан очасан? деган саволга жавоб топиш. Масалан, “Гамлет” трагедияси - отаси ўлдирилган, онаси қотилга турмушга чиқаётган, отасининг руҳи чирқираган, бундай адолатсизликка қарши Фортенбрас уруш эълон қилган каби кескин воқеадан бошланади.

Тўртинчиси – пардани қайси ғоявий-тарбиявий ечимга эга воқеа билан ёпасан? Бу ечим тамошабинни эсида қоладиган бадиий қудратга эга бўлсин.

Бешинчиси – пардани очилиб-ёпилиши режиссёрнинг тасаввурида аниқ бўлгач, персонажлар курашининг энг кескин нуқтаси бўлган – авжни топиш зарурлигидир.

Олтинчиси – ҳар бир персонажнинг, айниқса, бош қаҳрамоннинг перипетиясини, яъни кескин ўзгариш-бурилиш содир бўладиган жараёнини аниқлашдир.

Еттинчиси – персонажларнинг диалогини қайта кўриб чиқиш жараёни. Актёрларни чалғитадиган ортиқча сўзлар ва изоҳлардан матнни тозалаш кўникмасини шакллантиришдир.

Саккизинчиси – тахмин қилинган режиссёрлик талқини учун мусиқа танлаш. Бу жараён композиторларнинг асарларини эшитиш ва таҳлил қилишдан иборат.

Тўққизинчиси – ҳар бир воқеа содир бўладиган маконни аниқлайдиган жиҳозларни ва вақтни белгилайдиган рамзий ифода воситаларини чизма ҳолатида тизимга келтириш.

Ўнинчиси – давр, муҳит, миллат, касб ва персонажларнинг характерини намоён қиладиган либослар ечимини ҳал қилиш.

Ўн биринчиси – вақт, макон ва муҳитни аниқлашга ёрдам берадиган, шовқин ҳамда товушлар тизимини аниқлаш.

Ўн иккинчиси – режиссёр тасаввуридаги талқинни ва характерлар тизимини англашга ҳамда ифодалашга қудрати етадиган, характер яратишга қодир бўлган актёрларни танлаш.

Юқоридаги бадиий талаблар аниқ бўлгандан сўнг, режиссёр - мавзунинг долзарблигини ҳамда ғоянинг умуминсонийлигини асослаш учун ижодий жамоа билан учрашиши мумкин.

Бундай тизимли академик таълим ва педагогик услуб Шухрат Аббасов устахонасида мавжуд эди. Ёш педагог сифатида, устоздан ўрганишга бу устахонага шошилдим. Ҳар бир дарсдан олган илмимни, дарҳол, ўз тажрибамда синовдан ўтказардим. Натижада, талабаларнинг изланишларига руҳий қувват кирар, танланган асар ғояси аниқликка эришар, томошалар бадиий яхлитликка эга бўларди.

Савол туғилиши мумкин – нега шундай талаблар асосида таълим олган шогирдлар, ярқ этиб ижод майдонда кўринмаяпти? Жавоб аниқ! Шухрат Аббасов бирон марта танлов имтиҳонларида қатнашмаган. Кимни “танлаб” беришса, шуларга дарс ўтаверган. Ҳеч қачон нолимаган. Натижада, бетакрор билим ҳамда амалий тажриба эгаси бўлган устоз билан шогирдлар “ўртасида” - билим ва билимсизлик жарлиги пайдо бўларди.

Режиссура касбига тўсатдан келиб қолганлар, олий таълим талаби билан - ўз ахволи орасидаги фарқни ҳис қилишарди. Чунки, устоз ўз фикрини исботлаш учун - Аристотелдан, Шекспирдан, Вольтердан, Дидродан, Коклендан, Гёте ва Шиллердан мисоллар келтирганда, шогирдлар бу мисолларни англаш даражасига етмаганликларини билишарди...

“Сен етим эмассан” фильмидаги 14 та ёш болалар билан ишлаб, уларни улуғ актёрлар ижросидаги бадий ҳақиқатга кўтара олган устоз учун тажрибасиз ва кам китоб ўқиган ёшлар билан ишлаш завқ бағишларди. Бунга ҳар сафар унинг дарсига кириб, бир чеккада кузатиб ўтирганимда гувоҳ бўлардим.

Шухрат Аббасов завқ билан шогирдлари танлаган асарни таҳлил қилар, содир бўлган воқеага ўхшаш ҳаётий мисоллар келтирар, мусиқа танлаб келиб, уни эшиттириб, шогирдларининг ўзларига таҳлил қилдирадди. Аббасов Серёжа ва Раҳим ролларини ижро этганлар – Вова Куденков ва Бахтиёр Набиев билан тасвирларни индивидуаллаштириш устида кўп ишлайди [2, Б.75].

Мусиқа танлаш жараёнида эса, ўнлаб улуғ композиторлар номларини санаб ташларди ва улар асаридан намуналар аудиторияда жаранглаб турарди. Хар бир дарс академик талаблар даражасида ташкил қилинарди, талабалар эса, “жарлик” курсдан – курсга ўтган сари “кенгайиб” бораётганини ҳис қилишмасди. Лекин курсдан-курсга ўтиш жараёнидаги амалий кўриклар намуна даражасидаги ижролар билан яқунланарди. Сабаби, режиссёрларнинг “Актёрлик маҳорати” фанидан намоёниш қилган кўрикларида – вазифалар аниқ, диологлар мақсадга мувофиқ, мулоқотлар жонли, танланган мусиқа эса эҳтиросларга мос бўларди. Бундай кўриқдан кейин олқишларга хотиржамлик билан - “булардан режиссёр чиқармикан”, деб ҳазил аралаш табассум қилиб кўярди. Менимча, бу табассумнинг тагида – гўё, режиссура касбининг фожиасини ҳис қилган фалсафий туйғу яширинганди. Чунки, оммавий томошалар режиссурасига эътибор кучайиб борган сари, театр санъатининг етакчи, бадий локомативи бўлган - режиссурага эътибор сусайиб борар, ташкил қилинган тадбир ҳамда семинарлар эса расмий тус олмоқда эди. Театршунослар эса режиссура фани ҳамда сахнадаги амалиёт, кун сайин оқсаб бораётганини тан олмасдан, мақтов тенденциясига ўтиб олганди.

Бешавқат хакам ҳисобланган вақт эса, миллатнинг фахри бўлган устозни 80 ёшдан 90 га қараб етакларди. Режиссуранинг истиқболини ўйлаб, мутахассислар жамланган йиғинларда – ёш режиссёрлар учун экспериментал студия ёки кичик сахна керак, у ерда бир асарни турли талқинда сахналаштиришса, ёшлар учун ўз кучини дадил синаб кўриш имконияти яратилса, улар бир-бири билан баҳслашиши эвазига – “талқин” масаласидаги бадий тасавури ва тафаккури ривожланарди. Фақат шундай синовлар эвазига режиссура санъат даражасидаги мавқеани сақлаб қоларди, дерди. Бу фикр бир неча йиғинларда такрор ва такрор айтилишига қарамасдан, ҳар сафар “табассум” билан қабул қилинарди.

Устознинг барчамизга намуна бўладиган яна бир фазилати - шеърят оламига шайдолигида эди. Хар бир дарсга янги шеър ёдлаб келиб, устахона сахнасининг пардаси олдида - ижро қиларди. Шеърлар Вольтер, Пастернак, Шекспир ёки Бодлерга тегишли, ниҳоятда фалсафий тусдаги, ҳаётнинг бадий ифодалари эди. Улар рус тилида ижро этилганлиги учун, талабалар жим ўтирганлиги сабабини англаб етган устоз - шу шеърни тушунган одам, уни сахналаштириш учун пьеса ёзган бўларди. Гогольнинг комедиялари, ўз замонидаги машхур латибалар асосида, хайратомуз сахна асарларига айланган, дерди. Улуғ ёшида, ҳар бир дарсга янги бир шеър ёдлаб келиши, биз каби ёш педагогларда хайрат ва хавас уйғотарди. Ичимизда, эй Худойим менга ҳам улуғ ёшда, шундай хотира ва мартаба бергин, деб илтижо қилиб кўярдик.

С. Ш. Аббасов актёр сифатида ишлашда, унинг потенциал имкониятларини очиб беришда кам одам билан таққосланиши мумкин. У ҳар доим театр мутахассисларига мурожаат қилади... [1, Б.136].

Шухрат Аббасовнинг киноларини монтаж қилган шогирди Адиба Насирова, институтда “Монтаж” фанидан дарс беришни бошлаган йилдан - янги анъана пайдо бўлди. Бу анъана 16 январни, яъни Шухрат Аббасов туғилган кунини муносиб нишонлаш тадбири эди. Шу куни, эрталабдан монтаж устохонаси гулларга тўлиб кетарди.

Талабаларнинг гул кўтариб юрганини кўрган ходимлар, кеч бўлса ҳам ҳаракатга тушиб қоларди. Яхши ташкилотчи бўлган Адиба Насирова киностудияга кўнғироқ қилиб, тадбир институтда бўлаётганини эслатиб кўярди ва дастурхон тайёрларди. Шу анъана йилма – йил, узликсиз давом этди.

Тадбирга бир–биридан улуг кино режиссёрлар, устознинг дўстлари ташриф буюрарди. Адиба опанинг тадбири сабаб, педагог Шухрат Аббасовнинг - инсоний фазилятлари, зиёлийлик қирралари янада ёркинрок намоён бўла бошлади.

Тадбирга ўрта ёшлардаги оператор салобат билан кириб келиб, устозни табриклади. Мен у кишига, - Ҳожи ака тўрига ўтинг - деган эдим, у киши виқор билан тўрига ўтди. Устоз мендан - Қачон хожи ака бўлди? - деб сўради. Мен - Яқинда маккадан келди, - дедим. Шухрат Аббасов - Мен етти бора ҳажга борганман, биров билмайди, - деб кулиб қўйдилар. Мен бўлсам, - энди сизга ҳам, хожи ота деб мурожаат киламиз – дедим. Шухрат Аббасов, - у ерга ҳар ким ўзи учун боради, ўзини “реклама” қилиш учун эмас, - дедилар...

Аббасов ўз расмларида миллий характер ва психология хусусиятларини ўз ичига олган тасвирлар галереясини яратди [1, Б.135].

Кимни ва нимани йўқотдик? Москва, Америка, Туркия, Одесса, тан олган ижодкорни... “Сен етим эмассан” бадий фильми билан жаҳонни хайратга солган кино режиссёрни... Ўз услубига эга педагогни... 16 январдаги жамланадиган анъанани...

Қисқача хулосамиз шуки, Шухрат Аббасовнинг ижодий фаолиятини, унинг педагогикадаги академик талабларини чуқурроқ ўрганишимиз ва унинг бу тажрибаларини ўз амалиётимизга тадбиқ этишимиз зарур.

Охиратингиз, обод бўлсин! Қадрли УСТОЗ!

ИҚТИБОСЛАР

1. А.К.Насырова “Кинорежиссёр Шухрат Аббасов”, “Насаф” 2009
2. Х.Абдул-Касимова. “Шухрат Аббасов”. Ғ.Ғулом, 1976.